

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СОМАТОФОРМНОЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ И ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРОФИЛЯ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ БИОМАРКЕРОВ

Шокиров Шохнур Шухрат угли

Кафедра Неврологии и медицинской психологии,
Ташкентский государственный медицинский университет,
Ташкент, Узбекистан, e-mail: shohnur_shuhratovich@mail.ru

Толибов Дилшод Сирожович

Д.м.н., доцент кафедры Неврологии и медицинской психологии,
Ташкентский государственный медицинский университет,
Ташкент, Узбекистан, e-mail: dr.dilshodts1984@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17405943>

Введение. Соматоформная вегетативная дисфункция (СВД) представляет собой сложное нейropsychиатрическое заболевание, характеризующееся полисистемными нарушениями, обусловленными надсегментарной дисфункцией автономной нервной системы. Дифференциальная диагностика СВД и органических заболеваний со схожей клинической картиной остается сложной задачей в клинической практике. Особую диагностическую проблему представляет разграничение СВД и синдрома раздраженного кишечника (СРК): у 15–48% пациентов с СРК наблюдаются признаки соматизированного расстройства, что затрудняет установление точного диагноза. Современные диагностические подходы основаны преимущественно на клинической оценке и методе исключения органической патологии, тогда как объективные биомаркеры для надежной дифференциальной диагностики отсутствуют.

Цель исследования. Целью данного систематического обзора была оценка возможности использования профиля нейроэндокринных биомаркеров для дифференциальной диагностики соматоформной вегетативной дисфункции и органических заболеваний (на примере синдрома раздраженного кишечника), с акцентом на биомаркеры гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и вегетативной нервной системы для выявления диагностических паттернов, позволяющих различить функциональные и органические расстройства.

Материалы и методы. Систематический поиск литературы проводился в базах данных PubMed/MEDLINE, Embase, Cochrane CENTRAL и Web of Science в соответствии с рекомендациями PRISMA 2020. В обзор были включены исследования, посвященные изучению нейроэндокринных биомаркеров у пациентов с СВД, СРК и здоровых лиц контрольной группы. Извлечение данных было сосредоточено на сравнительном анализе показателей кортизола (утренний уровень, циркадный ритм), реакции пробуждения кортизолом (CAR), уровней АКТГ, катехоламинов и альфа-амилазы слюны между группами. Оценивались диагностическая чувствительность и специфичность выявленных биомаркеров. Согласованность результатов оценивалась с помощью каппы Коэна.

Результаты. В исследование было включено восемнадцать исследований из 12 стран, в которых приняли участие 2504 пациента с соматоформной вегетативной дисфункцией и синдромом раздраженного кишечника и 335 человек контрольной группы. У пациентов с СВД выявлены характерные изменения нейроэндокринного

профиля: повышение утреннего уровня кортизола в сыворотке крови (10 из 12 исследований; диапазон SMD: 0,43–1,89), сглаживание паттернов реакции пробуждения на кортизол (4 из 5 исследований) и повышение уровня альфа-амилазы в слюне (3 из 3 исследований; диапазон SMD: 0,67–1,23). Повышение уровня АКТГ наблюдалось в 4 из 6 исследований, в то время как показатели уровня катехоламинов были переменными. При сравнении пациентов с СВД и СРК существенных различий в нейроэндокринных профилях не выявлено, что свидетельствует о схожих патофизиологических механизмах функциональных расстройств. Однако комплексный профиль биомаркеров позволял дифференцировать пациентов с функциональными расстройствами от здоровых лиц контрольной группы с чувствительностью 62–78% и специфичностью 71–85%.

Обсуждение. Данные демонстрируют стойкое нарушение регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и активацию симпатической нервной системы у пациентов с СВД, что подтверждает наличие измеримой биологической основы заболевания и позволяет отличить функциональные расстройства от состояния здоровых лиц. Однако умеренная диагностическая ценность отдельных биомаркеров ограничивает их использование в качестве самостоятельных диагностических критериев. Выявленное сходство нейроэндокринных профилей между СВД и СРК указывает на общность патофизиологических механизмов функциональных расстройств и объясняет трудности дифференциальной диагностики этих состояний. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода, интегрирующего клинические, психологические и биологические параметры для точной диагностики. Полученные данные могут способствовать разработке алгоритмов дифференциальной диагностики и персонализированных подходов к лечению.

Заключение. В данном систематическом обзоре определены характерные профили нейроэндокринных биомаркеров у пациентов с соматоформной вегетативной дисфункцией, характеризующиеся нарушением регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и симпатической активацией. Хотя отдельные биомаркеры не обладают достаточной диагностической ценностью для рутинного клинического применения, комплексный нейроэндокринный профиль может способствовать дифференциальной диагностике функциональных расстройств и органической патологии. Выявленное сходство биомаркерных профилей между СВД и СРК подтверждает общность патофизиологических механизмов функциональных соматических расстройств и обосновывает необходимость мультимодального диагностического подхода. Результаты обеспечивают научную основу для понимания СВД как нейробиологического заболевания и определяют направления будущих исследований в сторону создания комплексных диагностических панелей и персонализированных терапевтических стратегий.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Антонен Елена Геннадьевна, and Хяникяйнен Игорь Викторович. "Соматоформная вегетативная дисфункция как предиктор хронической ишемии мозга" Ученые записки Петрозаводского государственного университета, no. 4 (141), 2014, pp. 43-48.
2. Арзикулов, А. ., & Салиев , А. . (2024). Современные подходы к профилактике и коррекции нарушений вегетативной регуляции у детей и подростков. *Международный*

журнал научной педиатрии, 3(1), 459–462. <https://doi.org/10.56121/2181-2926-2024-3-1-459-462>

3. Бахадырова, М., Назарова, Ж., Акилов, Д., Караева, Л., & Сайдазимова, Ф. (2023). Маркеры функции дыхания и сердца у юношей с вегетативными дисфункциями. *Общество и инновации*, 4(3), 86–91. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss3-pp86-91>

4. Бенца, Т. Рациональные подходы к диагностике и лечению нейроциркуляторной дистонии. *Медицина Украины*. 38-45, 2018. 10.37987/1997-9894.2018.7(223).199777.

5. Голубев Ю.Ю., Лычкова А.Э., Северин А.Е., Торшин В.И., Старшинов Ю.П., Голубева Г.Ю., Самсонова Н.Г., Пузиков А.М. Соматоформные расстройства в развитии патологии висцеральных систем. *Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология*. 2019;(12):40-50. <https://doi.org/10.31146/1682-8658-ecg-172-12-40-50>

6. Дюкова Г. М. Современный взгляд на синдром вегетативной дистонии. *Терапия*. 2018; № 7-8:57-62. DOI:10.18565/therapy.2018.7-8.57-62

7. Маджидова, Ё., & Абдусаттарова, Г. (2023). Клинический анализ синдром вегетативных нарушений у детей подросткового возраста. *Неврология*, 1(4), 106. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/nevrologiya/article/view/19739>

8. Маматкулова Д.Х. 2025. Особенности клинико-инструментальных показателей при синдроме вегетативной дистонии у детей с дефицитом йода. *Журнал гуманитарных и естественных наук*. 1, 22 [2] (июн. 2025), 202–208.

9. Носирова Д.Э., Мамурова Н.Н. (2021). Синдром вегетативной дисфункции в сочетании с ишемической болезнью сердца *Журнал кардиореспираторных исследований* 2.1, 40-40 <https://www.sammu.uz/ru/article/3128>

10. Тювина НА, Максимова ТН, Прохорова СВ, Камелина ЕА. Трудности диагностики депрессии в соматической и неврологической практике: клиническое наблюдение. *Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика*. 2024;16(4):61–67. DOI: 10.14412/2074-2711-2024-4-61-67

11. Юлдашева Г., & Насимова Д. (2023). Распространенность и причины синдрома вегетативной дисфункции у детей пубертатного периода. *Международный журнал научной педиатрии*, 2(10), 357–361. <https://doi.org/10.56121/2181-2926-2023-2-10-357-36>